

O`zbekistonda korrupsiyaning jamiyat hayotiga tasiri

Bahronova Sevara Mehriddinbek qizi

Buxoro viloyat yuridik texnikum

SHF 1/23 guruh talabasi

Annostatsiya:

Ushbu maqolada korrupsiyani O`zbekiston hayotiga qilayotgan tasir. Korrupsiyasiz yangi hayotni qanday yaratish haqida bayon qilingan. Mening ushbu maqolam, O'zbekistondagi korrupsiya yolg'onining ta'siri yo'qligi haqida qanday qilib korrupsiyasiz hayot yaratish mumkinligi tasvirlangan.

Kalit so`z: korrupsiya, korupsiya jinoyatlari, korrupsiya konturi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda korrupsiya.

Annostation:

This article is about the impact of corruption on the life of Uzbekistan. It is described how to create a new life without corruption. This article of mine describes how to create a life without corruption about the lack of influence of corruption lies in Uzbekistan.

Keyword: corruption, corruption crimes, corruption contour, social, corruption in the economic, political spheres.

Аннотация:

В этой статье рассматривается влияние коррупции на жизнь Узбекистана. Рассказывается о том, как создать новую жизнь без коррупции. В этой моей статье описывается, как можно создать жизнь без коррупции, чтобы не было влияния коррупционной лжи в Узбекистане.

Ключевое слово: коррупция, коррупционные преступления, коррупционные схемы, социальные,

коррупция в экономической, политической сферах.

Ilmiy adabiyotlarda, unga quyidagicha tarif beriladi Korrupsiya shaxsning o`z mansab va xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarni ko`zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish korrupsiya atamasi lotincha oruptio so`zidan olingan bo`ib pora berib sotib olish buzilish ishdan chiqish axloqiy manaviy buzish degan manolarni anglatadi

Korrupsiya nima ? Korrupsiya mamlakat hayotini tarraqiyotini ortga surib kelajakni xavf ostida qoldiradi . Korrupsiya o`zbekistonda Jiddiy muamo korrupsiyani oldini olish b`yicha qonunlar mavjud, ammo korrupsiyaga oid qonunlarning ijrosi juda zaif. Ayniqsa talim sohasidagi korrupsion holatlar bugungi kunda yetuk mutaxassislar jahon andozasi darajasidagi kadrlar tayorlashni asosiy maqsad qilib olgan mamlakatimiz oldida turgan dolzarb masalaridan biridir. Dunyoda rivojlanish va tarraqiyot yo`lini tanlagan har bir davlat eng avvalo korupsiya tamagirlik poraxo`rlik kabi salbiy illatlarga qarshi murosasiz kurash olib boradi. Aks holda, bunday jirkanch illatning tonir otishiga yo`l berilsa , o`sha joyda tarraqiyot va rivojlanish boy beriladi .

Respublikamizda olib borilayotgan maqsad xalqimizni hayotdan rozi qilish va eng muhimi davlat idoralari bevosita xalq ichiga kirib borib muamolar bilan tanishayotgani o`zining ijobiy samarasini bermoqda. Albatta bu jarayonda rahbarlarning masuliyatini oshirish va o`ziga bildirayotganda ishonchni oqlashh hamda tamagirlikka yo`l qo`ymaslik borasida ko`plab qaror va farmonlar qabul qilindi. Jinoiy javobgarlikga tortilish darajasi pastligi O`zbekistonda korrupsiyaning avj olishiga sabab bo`lmoqda sud tizimi cheklangan resurslar va korrupsiya tufayli jinoiy funksional kamchilikga duch kelmoqda Ozbekistonda jamiyat va biznes va

hukumatning deyarli barcha qatlamlarida mavjud. Shuningdek korrupsiya saylovlarda ,davlat xizmatlarida soliq mamuriyati va qator masalarida uchraydi.

Bundan tashqari korrupsiya davlat xizmatlari sohasida ham keng tarqalgan korrupsiyaga qarshi biznes portaliga ko`ra ,davlat xizmatchilari kam maosh oladi va shuning uchun pora so`rashadi.Mansabdor shaxslar ruxsatnomalar va litsenziyalar berilishi munosabati bilan kompaniyalardan to`lovlar undiradi kompaniyalarni targ`ib qilish,ularning biznes faoliyatiga aralashish bozor raqobatini kamaytirish uchun o`z boshimchalik bilan tekshirish jaz choralarini qo`llaydi. Yer boshqaruvdagi mulk huquqlarini himoya qilish yoki amalga oshirishga to`sqinlik qiladi.Korrupsiyaga qarshi kurashish davlat xususiy mulkni muntazam ravishda olib qo`yib ,tovlamachilik va korrupsiya uchun imkoniyatlar yaratilayotgani haqida xabar berilga.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi O`zbekiston respublikasi Prizdidentining O`zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo`yicha qo`shimcha chora tadbirlar to`g`risidagi farmoniga muvofiq 2020-yilning 29-iyunida tashkil etildi. Agentlik korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi.Agentlik O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatasi (parlamentlar) oldida hisobdorlar.

Ushbu agentlikning asosiy maqsadi va vazifalari:

- 1.Mamlakatda korrupsiya holatini tizimli tahlil qilish
- 2.Mamlakat korrupsiya holatini tizimli tahlil qilishni taminlash
- 3.Korrupsiyaga oid xavf xatarlar yuqori bo`lgan sabablarni aniqlash
- 4.Korrupsiyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni amalga oshirish
- 5.Fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish orqali jamiyatda korrupsiyaning barcha ko`rinishlariga murossasiz munosabatini shakllantirish
- 6.Vazirlik va idoralarning korrupsiyaning oldini olish sohasidagi muvofiqlashtirish
- 7.Davlat xizmatlarining daromad va mol mulkini deklaratsiya qilish
- 8.Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va boshqa qator vaziyatlarni ko`rib chiqadi

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan murojatnomasida takidlaganidek ,jamiyatda korrupsiya ilati o`zining turli ko`rinishlari bilan tarqqiyotimizga g`ov bo`lmoqda.Bu yovuz baloning oldini olmasak huquqiy ishbilarmonlik va envirtetsiya muhitini yaratib bo`lmaydi, umuman jamiyatning birorta tarmog`I rivojlanmaydi.

Adabiyotlar ro`yxati

- 1.Korrupsiyaga qarshi kurash tushunchasini o`rganishning nazariy masalalari G`oyibnazarov Sardorbek
- 2.Korrupsiya fuqarolik jamiyatning tanazuli Alisher Xayrulla, Mohinurna Baxtiyorovna Missaboyeva

Internet manbalar:

- Lex.uz
- Uz.wikipedia